

Propuesta de Plan de Desarrollo Empresarial para Restaurante en Huatusco de Chicuellar, Veracruz.

D. I. Jiménez Castro¹, G. Ruiz Contreras^{2*}, M. E. Quezada Fadanel², C. H. Dimas García²,
¹Pasante de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, Tecnológico Nacional de México, Campus Zongolica, Km 4 Carretera a la Compañía S/N, Tepetitlanapa, C.P. 95005 Zongolica, Ver; México.

²Departamento de Ingeniería en Gestión Empresarial, Tecnológico Nacional de México, Campus Zongolica, Km 4 Carretera a la Compañía S/N, Tepetitlanapa, C.P. 95005 Zongolica, Ver; México.

*gabriel_ruiz_ige@zongolica.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En este trabajo se diseñó una propuesta de Plan de Desarrollo Empresarial para la Empresa Express Restaurante de Huatusco; la metodología fue de tipo proyectiva aplicando el Sistema Integral de Gestión y Medición de Indicadores de Logros (SIGMIL), con la finalidad de contribuir en su profesionalización y crecimiento en el mercado. Los resultados obtenidos fueron la entrega del Plan de Desarrollo Empresarial. Lo anterior, fundamentado en el análisis interno y externo de la organización, así como en la participación de los líderes de opinión de la misma; además de un sistema de medición de indicadores de desempeño (También conocidos como KPI's Key Performance Indicators por sus siglas en inglés), tal sistema permitirá el seguimiento y evaluación del Plan Estratégico para su posterior implementación.

Palabras clave: MIPyMES, Planeación Estratégica, Cuadro de Mando Integral.

Abstract

In this work a proposal for a Business Development Plan was designed for the Huatusco Express Restaurant Company; The methodology was of a projective type applying the Comprehensive System for the Management and Measurement of Achievement Indicators (SIGMIL), in order to contribute to its professionalization and growth in the market. The results obtained were the delivery of the Business Development Plan. The foregoing, based on the internal and external analysis of the organization, as well as on the participation of its opinion leaders; In addition to a system for measuring performance indicators (Also known as KPI's Key Performance Indicators), such a system will allow the monitoring and evaluation of the Strategic Plan for its subsequent implementation.

Key words: MSMEs, Strategic Planning, Balanced Scorecard.

Introducción

Actualmente las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPyMES), tienen una relevancia socioeconómica muy importante a nivel mundial. En México, estas entidades económicas constituyen la columna vertebral de la Economía Nacional, esta importancia se debe a los acuerdos comerciales que han logrado en los últimos años, así mismo, por su alto impacto en la generación de empleos (el 72 %) en el país [1, p. 2]. De acuerdo a cifras oficiales, en México existen más de 4 millones de unidades empresariales, de las cuales 99.8 % se integran por micro, pequeñas y medianas empresas [2].

Sin embargo, las MIPyMES enfrentan diversos retos que frenan su desarrollo, entre ellos destaca, la falta de competitividad, lo cual, les impide permanecer y consolidarse [3]. Otra situación que enfrentan es la baja productividad en sus áreas. Góngora [1, p.5] menciona que una de las múltiples razones por las que se deriva la baja productividad es que muchas de las empresas tienen sus inicios en negocios de tipo familiar y, que con el paso del tiempo debido a un aumento en la participación del mercado requieren hacer paulatinas expansiones. Sin embargo, algunas empresas no realizan los cambios organizacionales, de gestión o, incluso, jurídicos para poder generar bases de crecimiento más sólidas. Por ello es importante que las organizaciones establezcan las estrategias acordes a sus capacidades y necesidades, que les permita prevenir situaciones que ponga en riesgo su estabilidad, así como alcanzar su crecimiento.

La empresa Express Restaurante, inicia sus actividades el 09 julio de 2014, en la ciudad de Huatusco de Chicuellar, en el Estado de Veracruz, México; actualmente cuenta con 4 sucursales y una plantilla de 30 colaboradores. Dentro de los productos que ofrecen destacan: alimentos y bebidas, producción y comercialización de café artesanal, venta de souvenirs, y elaboración de repostería; sin embargo, la organización a pesar del tiempo que tiene en el mercado, presenta áreas de oportunidad.

Las situaciones que se observaron al analizar la empresa, son las siguientes:

- Descuido en la fijación de precios de venta.
- Carencia de profesionalismo por parte de los colaboradores.
- Se requiere simplificación y orden en el menú
- Se requiere definición y tropicalización de los productos que ofrece el restaurante.
- Excesiva rotación del personal.

Esta serie de factores, de acuerdo a la gerencia, afecta principalmente en el bajo consumo de clientes y en colaboradores insatisfechos.

Lo anterior se deriva de la inexistencia de un Plan de Desarrollo Empresarial, lo cual resulta imprescindible elaborar, para permitir a Express Restaurante definir el camino a seguir, estableciendo los objetivos a largo plazo, estrategias y acciones necesarias bajo las directrices de calidad, eficiencia y eficacia; así como el sistema que permita dar seguimiento y tomar decisiones oportunas.

De no llevarse a cabo el Plan de Desarrollo Empresarial, la empresa no tendrá un marco de referencia sobre el cual pueda fundamentarse el proceso de decisiones que facilite el consenso del mismo en los niveles alto y medio. Por tanto, es necesario implantar la Planeación Estratégica con una adecuada participación de todos los miembros mediante una comunicación efectiva y el compromiso de todos.

Dado lo anterior, fue importante plantear los siguientes objetivos específicos: 1) Elaborar el plan de acción requerido para el establecimiento del equipo de trabajo, que permita el desarrollo y ejecución del modelo de planeación estratégico, 2) Definir las estrategias de largo plazo necesarias para el buen desempeño de la organización, acordes a las amenazas y oportunidades que enfrenta del entorno y 3) Diseñar un cuadro de mando integral para el despliegue de las estrategias.

Marco Teórico

Al revisar la literatura se consideró la pertinencia de aplicar la metodología: "Sistema Integral de Gestión y Medición de Indicadores de Logro" (SIGMIL) desarrollada específicamente con más de 30 empresas de la región Orizaba-Córdoba, estado de Veracruz en México [4]. En la siguiente figura se muestra esquemáticamente el modelo SIGMIL:

Figura 1. Modelo SIGMIL [4].

La primera etapa (planeado para planear) comprende esencialmente, la integración de un equipo de trabajo de alto desempeño. La segunda etapa, como parte central del modelo, consiste en elaborar el plan integral de desarrollo (definiendo la estrategia de largo plazo). Finalmente, la tercera etapa corresponde al diseño y desarrollo de un sistema de control, el cual permite el despliegue de la estrategia.

Metodología

Tipo de investigación

El tipo de investigación es proyectiva, ya que se diseñó un Plan de Desarrollo Empresarial, como alternativa de solución al problema identificado por el investigador, definiendo metas a alcanzar y considerando las restricciones a satisfacer [5].

Delimitación del sujeto de estudio

- Unidad de análisis: empresa Express Restaurante, del sector servicio, y del giro restaurantero.
- Ubicación: ciudad de Huatusco, estado de Veracruz, en México.
- Estatus: PyME legalmente establecida

Diseño de investigación

La propuesta presentada corresponde a un estudio de caso, el cual, Hernández-Sampieri, Fernández-Collado y Baptista-Lucio [6, p. 164] mencionan que corresponde en analizar a profundidad un objeto de estudio de forma integral, para responder a los planteamientos del investigador.

Recopilación de datos

Llevada a cabo en dos etapas básicamente:

- Trabajo de campo:
 - Entrevista no estructurada con el gerente de la empresa, con la finalidad de preparar el plan de trabajo.
 - Reunión de trabajo formal con los principales líderes de opinión de la empresa, para la elaboración compartida de elementos fundamentales de la estrategia, diagnóstico situacional de la empresa e identificación de proyectos estratégicos.
- Trabajo de gabinete:
 - Procesamiento de la información para la elaboración del plan estratégico.
 - Desarrollo del sistema de medición de indicadores de desempeño.

Resultados y discusión

El resultado principal de este estudio fue el diseño del Plan de Desarrollo Empresarial, el cual fue entregado a la Gerencia de la empresa.

Figura 2. Entrega de Plan de Desarrollo Empresarial a Express Restaurante.

A continuación, se comentan los elementos estratégicos más relevantes del plan de desarrollo empresarial.

Elementos estratégicos

Determinar la visión y búsqueda de valores

En la figura 3, se muestra la visión y valores, como elementos fundamentales del plan estratégico. La generación de ambos elementos, fue a través de una lluvia de ideas, con la participación de los integrantes del equipo de planeación.

Figura 3. Visión y valores de Express Restaurante.

La visión es el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo, permitiendo orientar las decisiones estratégicas de crecimiento y competitividad [7]. La visión debe establecerse por consenso entre los líderes de opinión y la alta gerencia, con la finalidad de plasmar los intereses y expectativas del equipo. Este tipo de visión compartida, debe ser deseable, posible, estratégica, flexible, basada en el tiempo, motivadora, entre otras características. Por otra parte, los valores son fundamentales para las organizaciones, ya que son un conjunto de normas y creencias que guiarán su gestión y representan la orientación y cultura de la organización [8]. Los valores al igual que la visión deben ser compartidos por el equipo de planeación, siendo el resultado de un proceso de selección de los valores del equipo.

Direccionamiento estratégico:

En la figura 4, se observa una representación esquemática de un diagrama causa y efecto. La identificación de los proyectos estratégicos, se fundamenta con el análisis del entorno, cuyo objetivo es recabar la opinión del equipo de planeación, acerca del comportamiento de la empresa, en dos dimensiones: interno y externo, utilizando herramientas como lluvia de ideas, FODA, modelo del macro-entorno y micro-entorno y diagrama de afinidad. Por otra parte, la misión, es la integración de los proyectos estratégicos, transformados en un enunciado, que traduce lo que la empresa debe hacer hoy, para lograr lo que mañana se quiere llegar a ser [9].

Figura 4. Direccionamiento estratégico: diagrama causa-efecto.

De acuerdo al diagrama mostrado en la figura 4, se explica la relación de los proyectos estratégicos, la misión y visión, es decir, para que Express Restaurante logre hacer realidad su visión en un futuro, debe cumplir hoy con su misión, la cual estará fundamentada con los cuatro proyectos estratégicos, identificados por el análisis del entorno, realizado por el equipo de planeación. Respecto a la misión, normalmente se sugiere que desde el principio sea redactada, sin embargo, hacerlo así, puede llevar a que carezca de un sentido de rumbo; empero, redactada a partir del contexto de los proyectos estratégicos, le indica a la organización la trayectoria para alcanzar la visión [9].

Cada proyecto estratégico, debe identificarse con una clave, un nombre, un objetivo general y estará conformado por factores afines, que suelen ser fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del entorno. A su vez, estos factores son convertidos en objetivos estratégicos, mediante la herramienta CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar). Conjuntamente, el equipo de planeación de acuerdo al modelo, debe priorizar los proyectos, dándoles un orden de jerarquía. La importancia de los proyectos estratégicos, radica en que, a partir de ellos, se desarrolla un plan de acción más específico y se establecen los indicadores de desempeño.

En la tabla 1, se ejemplifica, el proyecto estratégico ER_01.

Tabla 1. Proyecto estratégico: ER_01. Fortalecimiento del talento humano.

DAFO	Factores	CAME	Objetivos específicos
D	El personal carece de las competencias necesarias para realizar las actividades correspondientes a su área.	C	O.E._1.1 Diagnosticar las necesidades de los colaboradores para el establecimiento de un plan de acción que mejore su productividad individual.
O	Acceso a cursos a distancia.	E	O.E._1.2 Identificar los cursos online de acceso abierto, acorde a las necesidades específicas de capacitación.
D	No existen procedimientos estandarizados para realizar el trabajo en las áreas prioritarias.	C	O.E._1.3 Elaborar manuales de procedimientos de las áreas más representativas, con apoyo de residentes de instituciones de nivel superior.
D	La falta de compromiso de los colaboradores.	C	O.E._1.4 Fomentar la comunicación efectiva entre la gerencia y los colaboradores, mediante un programa de reuniones periódicas para mejorar el compromiso en la organización.
D	Ausentismo laboral.	C	O.E._1.5 Elaborar la política para el control de retardos, inasistencias o incapacidades de los colaboradores.

Sistema de control

La figura 5, ejemplifica el menú del sistema de control, cuya finalidad es dar seguimiento al cumplimiento de los proyectos estratégicos. Dicho sistema, fue desarrollado de forma básica en el software Excel de Microsoft Office.

Figura 5. Menú del sistema de control.

El sistema de control, básicamente contiene los elementos estratégicos previamente desarrollados por el equipo de planeación, así como, un mapa estratégico, un sistema de medición y un cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral de Kaplan y Norton, es un instrumento de gestión que se usa para hacer operativa la visión estratégica de una empresa [10] mencionan que el cuadro de mando integral mide la actuación de una organización desde cuatro perspectivas que son decisivas en los resultados de una empresa: financiera, clientes, procesos internos y conocimiento y aprendizaje, todo lo cual se sintetiza en un mapa estratégico, en una relación causa efecto y un tablero o cuadro de mando.

En la figura 6, se presenta el mapa estratégico general, donde cada proyecto estratégico incide en alguna de las cuatro perspectivas que son importantes en los resultados de una empresa.

Figura 6. Mapa estratégico general.

Trabajo a futuro

A partir de la experiencia, con la empresa objeto de estudio, se ha concientizado a 10 pequeñas empresas de la región de Orizaba, Veracruz, mediante el diseño e impartición de un curso taller de planeación estratégica, bajo el estándar de competencia EC0217 (Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal), y se busca a un futuro a corto plazo, seguir colaborando con ellos, en el diseño de su plan de desarrollo empresarial. Se comparte link de evidencia:

<https://www.diarioelmundo.com.mx/index.php/2019/11/11/capacitan-y-apoyan-a-pymes-de-la-region/>

Conclusiones

Se diseñó un plan de desarrollo empresarial para una empresa MIPyME del sector servicio y giro restaurantero. Los resultados indican, que el compromiso del gerente general y el equipo de planeación, conformado por los líderes de opinión de la empresa, son imprescindibles para establecer los principales elementos estratégicos del plan. A la empresa, le fue entregado el documento que contiene el plan estratégico y el sistema de control, cumpliendo así, con los objetivos planteados en el presente estudio. Se comprobó, que la planeación estrategia no es solo para las grandes corporaciones, las pequeñas empresas pueden también elaborar su plan a largo plazo y a la medida de sus necesidades y posibilidades, que les permita no solo permanecer, sino crecer y consolidarse en el mercado. También fue ratificado, que las pequeñas empresas, requieren apoyo por parte de las instituciones educativas de nivel superior, para que, en conjunto establezcan relaciones de colaboración, con la finalidad de lograr el fortalecimiento de este tipo de entidades económicas, tan importantes para el desarrollo económico del país.

Agradecimientos

A la gerencia general de la empresa Express Restaurante y sus colaboradores, por la apertura y compromiso requerido para el desarrollo del presente estudio.

Referencias

- [1] J. P. Góngora, «El panorama de las micro, pequeñas y medianas empresas en México,» 2013. [En línea]. Available: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/754/1/El_panorama_de_las_micros.pdf.
- [2] FORBES, México., «Pymes mexicanas, un panorama para 2018,» 2018. [En línea]. Available: <https://www.forbes.com.mx/pymes-mexicanas-un-panorama-para-2018/>.
- [3] O. García-Ramírez, E. F. López-Nube, N. Vigueras-Del Ángel y M. Martín-Torres, «Análisis de la Competitividad de las PYMES mediante un Diagnóstico,» 2017. [En línea]. Available: https://www.ecorfan.org/actas/A%20T%20III/A%20TIII_5.pdf.
- [4] M. C. Sánchez Romero, F. Aguirre y Hernández y M. Raygoza Bello, «Proyectos estratégicos prioritarios en empresas de la región de Orizaba,» 2016. [En línea]. Available: <ftp.repec.org › opt › ReDIF › RePEc › ibf › rgnego>.
- [5] H. Simon, «La racionalidad limitada como moduladora de las ciencias de diseño,» 2007. [En línea]. Available: <http://ruc.udc.es/bitstream/2183/11880/2/9788497452120.pdf>.
- [6] R. Hernández-Sampieri, C. Fernández-Collado y P. Baptista-Lucio, Metodología de la Investigación, México: Mc Graw Hill, 2014.
- [7] J. Fleitman, Negocios exitosos, México: McGraw-Hill Interamericana, 2000.
- [8] K. A. Solórzano Martínez y B. P. Rodríguez Paredes, «Planificación Estratégica de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES,» 2015. [En línea]. Available: <https://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/12971>.
- [9] F. Aguirre y Hernández, E. Roldan Reyes y M. Gallardo Córdova, «Modelo SIGMIL como instrumento de permanencia de las MIPyMES en los mercados competitivos,» 2016. [En línea]. Available: https://drive.google.com/file/d/0By0_6hdYT0bkRkg4VDFwZzhpbU0/view.
- [10] R. S. Kaplan y D. P. Norton, Cuadro de Mando Integral, España: Gestión 2000, 2002.